

黄金菱形自拟合性的多面体构造方法--图片

图 1: Bilinski 十二面体

图 2: 完全不对称凹凸三十面体

前视图

右视图

侧视图 1

侧视图 2

C_1 point group (No symmetry: no axis, no plane, no center)

图 3：环形 260 面体的贯穿孔洞

图 4: 三千面体模块化组合

12 个 230-faced hub units

30 Bilinski dodecahedra

图 5: 五十面体模块化组合

图 6: 整数二面角对比

